

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA REFLEXÃO SOBRE AS AÇÕES INTERDISCIPLINARES NA SAÚDE COLETIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7388274

Hudmilla de Sousa Aragão

Docente na Faculdade Alfredo Nasser de Remanso. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares na Universidade de Pernambuco (UPE) – Campus Petrolina

E-mail: hudmilla.aragao@upe.br

Andrea Paula da Silva Lima

Docente Auxiliar no curso de Bacharelado em Medicina, UPE Serra Talhada. Coordenadora Geral Pedagógica da Faculdade de Ciências da Saúde de Serra Talhada (FACISST). Mestranda - Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI), UPE Petrolina.

E-mail: andrea.paula@upe.br

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br;

sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: O artigo apresenta uma revisão bibliográfica, propondo uma reflexão acerca da interdisciplinaridade frente as ações da Saúde Coletiva, perpassa por suas características e especificidades, descrevendo-a como um instrumento primordial para a transformação dos agentes que atuam na saúde, proporcionando ações integralizadas que proporcionam o desenvolvimento de melhores estratégias e, conseqüentemente, atuações reflexivas para as tomadas de decisões, bem como fortalece as relações entre os cuidadores e os que necessitam de cuidados, abrangendo o sucesso dos tratamentos. Foram consultadas diversas bibliografias, através de bases de dados como Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e a

Revista Ciência & Saúde, as quais abordam sobre a atuação de uma equipe interdisciplinar. Depreende-se que a interdisciplinaridade é fundamental para a atuação dos agentes em saúde, assim como para aqueles que atuam no âmbito da saúde, pois permite um melhor desempenho da equipe e, por conseguinte, o alcance de melhores resultados, visto que a prática interdisciplinar é considerada por diversos autores a primícia para a melhor eficácia dos tratamentos. Nesse sentido, para que o aprendizado em saúde alcance toda a sua dimensão, são necessários saberes capazes de agirem frente a dinamicidade das dimensões social, psicológica e biológica. Desse modo, é latente a necessidade de remodelação dos currículos e demais ações pertinentes ao processo formativo dos profissionais em saúde, com o objetivo de promover mudanças e conscientização de que a prática interdisciplinar é capaz de contribuir com todos os envolvidos. Sendo assim, para que se tenha uma abordagem integralizada, que abrange as diversas dimensões pertinentes ou existentes na saúde, é necessário que a interdisciplinaridade tenha sentido nas ações cotidianas, ou seja, a união da subjetividade de cada profissional da saúde promoverá o sucesso na saúde.

Palavras-chave: Equipe interdisciplinar da saúde. Transformação. Saúde Coletiva. Educação.

INTRODUÇÃO

Discussões sobre a reformulação de políticas públicas têm sido pautas principais em eventos internacionais, que objetivam melhor contextualizar a saúde. A conferência de Ottawa, corrobora que a saúde é inerente a qualidade de vida e, que está condicionada a diversas dimensões como: educação, saúde, paz, renda, alimentação, estabilidade do ecossistema, recursos sustentáveis, equidade e justiça social (PINTO; SILVA, 2019).

Lançando um olhar para a educação, com a atuação de diversos sujeitos no ambiente educacional, a promoção da saúde nas escolas, passou a propiciar a formação de cidadãos com significativo potencial para autonomia, participação e transformação (MONTÁVER; CATRIB, 2013).

Alinhado ao conhecimento técnico-científico e ao desenvolvimento sociopolítico a saúde na escola tem avançado de maneira gradativa, lançando mão do contexto biomédico, e abordando situações que remetem a realidade dos sujeitos inseridos no ambiente educacional (CARVALHO, 2015).

Nessa perspectiva, é passível de afirmação que a conceituação e os princípios da ação da saúde na escola, são fatores contributivos para um novo olhar do que é promover a saúde na escola, interligada à dimensão social como determinante do processo saúde/doença (SILVA, 2013).

A saúde caracteriza-se como o “campo de conhecimento e âmbito próprio de práticas”, tem-se como natureza a interdisciplinaridade, cujas disciplinas básicas são a epidemiologia, a administração de saúde e as ciências sociais em saúde (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000).

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados como referencial bibliográfico autores, a exemplo: Osmo; Schraiber, 2015; Japiassú, 1978; Fazenda *et al*, 2013. Assim como foram utilizados os sites da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

1.1 Referencial teórico

No ano de 1977, a Organização Mundial da saúde (OMS), definiu o objetivo de “Saúde para todos no ano 2000”. Diante da meta estabelecida, o cenário mundial designou debates sobre a conceituação de saúde-doença e a oferta dos serviços de saúde. Frente a um panorama de desigualdades, uma das metas era a definição e a realização do conceito de equidade, visando a melhoria das condições de saúde populacional (BRASIL, 2002).

Em 1986 ocorreu a I Conferência Mundial de Promoção da Saúde, na Cidade de Ottawa, Canadá, evento que contribui para a ampliação das discussões sobre os determinantes da saúde, como fatores ambientais, econômicos e sociais, assim como as ações para a promoção da saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS, 2011). Na oportunidade, conceituou-se o fomento em saúde como “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” (BRASIL, 1996).

Na conferência realizada no ano de 1988, na cidade de Adelaide, Austrália, o tema abordado foram as políticas públicas saudáveis, ratificando sobre a compreensão da saúde como direito fundamental para a humanidade. Durante o evento, foi debatido o fator equidade, compreendido como o acesso aos recursos existentes, no intuito de minimizar os fatores negativos associados à doença, de forma que seja promovido atendimento de acordo com a complexidade (IDEM, 1996).

Em 1991 ocorreu a III Conferência Internacional de Promoção da Saúde, Sundsvall, na Suécia, a contribuição foi para a conceituação do que são ambientes saudáveis, pontuando as dimensões econômicas, políticas, sociais, e culturais, assim como os aspectos naturais e físicos. Definiu-se que: ambiente saudável é aquele livre

de contaminação, riscos de acidente, violência, discriminação e injustiça BRASIL, 2002).

Na Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ocorrida em 1992, em Santafé de Bogotá, Colômbia, a pauta principal foi o conceito de conhecimentos e práticas da promoção da saúde, foi proposto que o conceito de saúde agregasse a tarefa de “transformar as relações excludentes, conciliando interesses econômicos e o bem-estar social” BRASIL, 2002)

De acordo com o Ministério da Saúde, no ano de 1997, em Jacarta, Indonésia, ocorreu a IV Conferência Internacional de Promoção da Saúde. A pauta discutida foi a necessidade de promover ações concretas que permitam o alcance dos propósitos a todos, visto a desigualdade existente em diversos países (BRASIL, 2002).

É notório que a promoção da saúde está diretamente ligada as ações de diversos setores que agem pela sociedade, e que a melhoria dos indicadores na área de saúde, somente ocorrerá com o desenvolvimento de ações integradas com os demais setores que atuam com políticas públicas (BRASIL, 2002).

A Saúde Coletiva é um campo recente e existente somente no Brasil, na contemporaneidade, torna-se necessário a limitação do contexto, uma vez que é confundido com a dimensão político-administrativo, exigindo uma melhor definição no campo epistemológico (OSMO; SCHRAIBER, 2015).

Segundo Nunes (2007), são inúmeras as tentativas no intuito de limitar o contexto de Saúde Coletiva, entretanto, tornou-se complexo, uma vez que a interdisciplinaridade e a pressão natural ao campo da saúde impossibilitam a unificação teórica que elucida os objetos de estudo. É possível acrescentar a esse rol de dificuldades a composição institucional e profissional dos sujeitos da Saúde Coletiva, uma vez que as pesquisas compreendem uma multiplicidade de disciplinas, como: Ciências Sociais e Humanas, a Filosofia, a Administração e a Epidemiologia (OSMO; SCHRAIBER, 2015).

O campo da Saúde Coletiva abrange o pensamento coletivo e específico, o que exige conhecimentos diversificados sobre o objeto de estudo e a teoria, sem que haja qualquer hierarquia e valores entre elas (BIRMAN, 1991). A Saúde Coletiva “se constitui mediante da crítica sistemática do universalismo naturalista do saber médico. Seu postulado fundamental afirma que a problemática da saúde é mais abrangente e complexa que a leitura realizada pela medicina” (BIRMAN 1991, p. 12). Desse modo, a dimensão social foi agregada como elemento do processo saúde doença, tida como

uma linha auxiliar de percepção dos fenômenos positivos pertinentes ao organismo individual (AYRES, 2002).

A Saúde Coletiva é compreendida como um campo científico que emana saberes e conhecimento referente ao objeto de estudo, a saúde, o qual é aplicado diversas disciplinas e que possibilitam uma análise sob vários ângulos (PAIM E ALMEIDA, 1998). Ainda segundo os autores, compreende-se como um ambiente de práticas, onde ocorre a atuação de diversos agentes, sendo essas ações realizadas por especialista ou não, bem como dentro ou fora do espaço definido como setor saúde.

Diante do panorama, é perceptível que a Saúde Coletiva não admite apenas uma conceituação, delimitação e caracterização, talvez seja por sua pluralidade pertinentes aos contextos epistemológicos e disciplinares, os quais estão em constante evolução e, que permitem reflexões acerca da identidade do que é Saúde Coletiva (SCHRAIBER, 2008). Embora, haja a complexidade em definir os elementos que compõem a Saúde Coletiva, é possível percebê-la como um campo passível de propostas inovadoras (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998).

A metodologia interdisciplinar tem sido considerada uma ação que aproxima do princípio da integralidade, proporcionando interação, reciprocidade, comunicação e, por conseguinte, a transformação dos agentes resultando na resolução de problemas de forma articulada (FAZENDA *et al*, 2013)

Atuar com a interdisciplinaridade na Saúde Coletiva é um método desafiador, devido as distinções existentes entre o científico e a praticidade (JAPIASSÚ, 1978). Através das diversas representativas encontradas nos ambientes institucionais-científicos e, a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), a amplificação dessa distinção, proporcionou, o distanciamento de teoria e prática, o que deu ênfase ao tecnicismo (COHN, 2008). Tornando, desse modo, a prática interdisciplinar entre os profissionais da saúde limitada, uma vez que a atuação desses agentes não se baseia em ações interdisciplinares, sendo um reflexo da falta de políticas diretas a um modelo de trabalho em equipe (O'REILLT *et al*, 2017).

Ações internacionais como no Canadá e Suécia atuam de maneira direta na melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde, são realizados investimentos e incentivos, assim como a promoção de reuniões regulares, as quais oportunizam a tomada de decisão em equipe, repercutindo em melhorias no atendimento, nas funções, nos objetivos e na visão compartilhada (GIRARD *et al*,

2018). Corroborando, Asselin *et al* (2016) afirma que a base interdisciplinar está além do compartilhamento de ideias entre integrantes de uma equipe, compreendese as relações entre comunicação e negociação clínica, que defini estratégias para o cuidado e controle de doenças.

A prática interdisciplinar deve ser desenvolvida mediante a cooperação entre os conhecimentos, a partir de uma integralização daqueles que possuem os saberes (MINAYO, 1994). Para que ocorra o aprendizado da saúde em toda a sua dimensão, é necessário que estes saberes sejam capazes de perpassar pelas dimensões social, psicológica e biológica. Para tanto, é necessárias ações integralizadas, que envolvem saberes técnicos e populares, que visualizam o ser humano em seu contexto, o que está além do contexto saúde, desafiando a busca pela interdisciplinaridade (MINAYO, 1994).

Desenvolver o trabalho em equipe, requer a aplicação de tecnologias em saúde, a qual considera as práticas integralizadas, a complexidade do objeto de estudo e a intersubjetividade. Essas vertentes auxiliam nas mudanças educacionais e tecnológicas, ao que concerne na assistência e nos cuidados, ao passo que os trabalhadores da saúde investem em ações que preservem a especificidade de cada membro da equipe (BASTOS *et al*, 2017). Este comportamento requer o reconhecimento do trabalho do outro, proporcionando uma visão ampla do processo saúde-doença (PEDUZZI, 2007).

Ao considerar que a atuação fragmentada dos indivíduos inseridos na saúde são práticas ultrapassadas, as quais interferem na entrega integral dos resultados, nota-se a necessidade da oferta de educação continuada para esses profissionais (BASTOS *et al*, 2017). Assim sendo, a possibilidade de mudanças entre os conceitos e as práticas integralizadas requerem comprometimento de todos os envolvidos no processo de formação, uma vez que os campos de atuação são diversos e estão interligados (CECIM; FEUERWERKER, 2004).

Diante desse panorama, a saúde e a interdisciplinaridade referem-se ao compartilhamento de conhecimentos e a preocupação do trabalhador em contribuir com o seu saber, objetivando a solução dos problemas, realizando a promoção e prevenção da saúde e a cura dos enfermos (BASTOS *et al*, 2017). A constituição da interdisciplinaridade está além da adição de especialidades, deve-se, então, buscar a união entre os profissionais da saúde que atuam em prol de um objetivo em comum (BASTOS *et al*, 2017).

Os referidos autores conceituam que na área da saúde a interdisciplinaridade configura-se pela a abordagem realizada entre profissional-paciente, trata-se de uma visão ampla, onde aspectos ambientais, clínicos, comportamentais, econômicos, sociais e culturais fazem parte do processo investigativo para a compreensão dos problemas de saúde.

O crescimento contínuo do saber humano, o processo de fragmentação em função desse crescimento, a diminuição do caráter questionador das disciplinas especializadas frente à esfera mais ampla do saber e o crescimento paralelo do entendimento e percepção da necessidade de práticas e pesquisas interdisciplinares no contato com a realidade tornam relevante a postura interdisciplinar no contato com a realidade (SIEBENEICHLER, 1989, p. 156).

Essa integralização é fundamental para a efetividade dos princípios estabelecidos pelo SUS, como a equidade e integralidade, uma vez que o atendimento é humanizado. A qualidade ofertada destaca-se na relação e nas habilidades do profissional da saúde, visto que é necessária uma adequação à subjetividades de cada paciente, e o alcance dos resultados dependerá da maneira que essa relação entre profissional-paciente foi construída (MINAYO, 1994).

Desse modo, a interdisciplinaridade no campo da saúde parte de uma construção reflexiva e coletiva, mediante a análise e a criticidade das práticas cotidianas, dos saberes e da subjetividade, no intuito de desenvolver práticas mais efetivas, garantindo a satisfação para todos os envolvidos no âmbito da saúde. Apesar de ser complexo, a interdisciplinaridade é um desafio possível para os profissionais da saúde, uma vez que os campos de atuação são diversos e permitem a exploração e conexão com a vivência e as mais diversificadas experiências (BASTOS *et al*, 2017).

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste artigo teve como respaldo a técnica de pesquisa bibliográfica. De acordo com Boccato (2006, p.266), a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema, através de referenciais teóricos publicados, sendo possível analisar e discutir as diversas contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa contribui para a agregação de conhecimento do objeto pesquisado, observando o enfoque e/ou perspectivas em que o assunto foi abordado na literatura científica. Desse modo, é importante que o pesquisador desenvolva um planejamento

sistemático durante o processo de pesquisa, o qual perpassa pela definição do tema, construção da lógica do trabalho, decisão da estrutura e meio de divulgação.

As buscas pelas produções científicas foram realizadas nas principais bases de indexação de artigos (Parker *et al*, 2014), a exemplo: *Scientific Eletronic Libray Online* (SciElo); a Revista Ciência & Saúde e a Biblioteca Virtual em Saúde. Tais pesquisas foram realizadas utilizando por meio de combinação dos descritores “interdisciplinaridade”; “Saúde Coletiva”; “Educação e Saúde”, o critério de seleção ocorreu através do interesse pela titulação dos artigos. E como critério de exclusão, foram excluídos artigos repetidos nas diversas bases indexadoras e, aqueles que não atenderam o propósito desta pesquisa.

A delimitação temporal deu-se a partir da contextualização de Saúde Coletiva, a qual ocorreu na década de 1977, portanto, fez-se necessário buscas com os dados datados a partir do ano de 2002, tendo como base principal, o site do Ministério da Educação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Saúde Coletiva se configura a partir de um trabalho promovido por um conjunto de saberes, o qual o indivíduo é avaliado a partir das diversas dimensões em que está inserido, tal percepção é fundamental para o entendimento do processo saúde/doença, para tanto é necessário a interdisciplinaridade (GASTALDO, 2005). Segundo a referida autora essa superação dos conceitos limítrofes adquiridos pelas disciplinas, possibilita ao profissional produção de conhecimento que permite avaliar, interpretar e solucionar situações complexa.

O trabalho em equipes interdisciplinares tem a capacidade de atuar em diversos cenários, no intuito de resolver o problema de saúde que acomete o indivíduo.

O trabalho em saúde é marcado por algumas características: atende a necessidades complexas e variáveis; não pode ser totalmente padronizado, uma vez que envolve um encontro sempre singular entre sujeitos; os profissionais precisam de autonomia; é realizado por um grupo heterogêneo de trabalhadores. (SCHERER, PIERES & JEAN, 2013, p. 3024).

Conforme Matos *et al* (2009), a atuação interdisciplinar em equipe, exige que o envolvimento entre os membros seja mediado por uma comunicação autêntica, promovendo o respeito, a partilha de conhecimento e o acolhimento das diferenças. Ainda segundo os autores, o relacionamento da equipe é sustentado pela cooperação

e pela transmissão de conhecimentos das disciplinas, no envolvimento entre os profissionais, na tomada de decisão e na horizontalização das relações, promovendo abertura para a colocação subjetiva de cada profissional.

Assim, a interdisciplinaridade na Saúde Coletiva se configura como elemento fundamental, uma vez que seu objeto de trabalho engloba diversas dimensões que se traduzem e se expressam por meio da saúde e da doença (CARVALHO *et al*, 2014). Nessa perspectiva, trabalhar com a interdisciplinaridade requer a disponibilidade de comunicação com os demais profissionais, promovendo a conscientização das competências e limitações de cada um, no intuito de criar novos saberes que são convergidos para a prática coletiva (CARVALHO *et al*, 2014).

Nogueira (2008), destaca a complexidade de ações interdisciplinares, mediante os relacionamentos dos saberes, uma vez que tais fatores estão alicerçados em organizações corporativas. Sendo assim, os conflitos e obstáculos entre os *stakeholders*, durante a prática, advêm das profissões com estatutos engessados, com significativo reconhecimento social e *status* que abarcam regalias e privilégios, as quais historicamente possuem dificuldades de adaptação ao trabalho sem fronteiras rígidas definidas.

Importante salientar que, para ocorrer a integralização entre disciplinas e saúde, é necessário ações transformadoras no processo formativo daqueles que promovem os cuidados com a saúde. A exemplo, a criação de projetos curriculares integrados, cursos voltados para as práticas humanitárias, estratégias que instigam o trabalho e o diálogo em equipe, sendo estes facilitadores da prática entre os profissionais e a melhoria da oferta de saúde para a população (BASTOS *et al*, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ambiente da saúde, a interdisciplinaridade e o envolvimento humano entre profissional e paciente são considerados fatores primordiais para a melhoria da efetividade dos cuidados, assim como, compreende a utilização de métodos que percebem as especificidades de cada enfermo.

Desse modo, é importante que toda a equipe de saúde desenvolva uma conectividade com o sujeito que anseia por tratamento, buscando informações acerca do paciente, promovendo uma efetiva comunicação, no intuito de passar calma,

segurança e compreensão. Estes fatores influenciam de maneira direta no desenvolvimento de relacionamento entre os sujeitos, porém, é importante que o paciente perceba que além dos cuidados humanizados, os profissionais são capacitados e têm condições de ampará-lo sempre que se fizer necessário. Quando o profissional da saúde não estabelece esse elo, a ausência de confiança por parte do enfermo em relação ao profissional que o ampara, pode provocar problemas durante e após o tratamento.

A integração entre as equipes, a troca de conhecimentos, a forma de agir em grupo de acordo com as expectativas geradas pelo paciente, é essencial para que se tenha um vínculo saudável estabelecido. Esse contexto somente é possível, a partir do momento que todos os membros se conheçam e mantenham um relacionamento saudável e, que sejam capazes de fazer interferências de maneira ativa através do compartilhamento de ideias e ações, e que a praticidade não seja prejudicada pelos demais.

Para tanto, é necessário ocorrer mudanças no sistema de formação desses profissionais, no intuito de promover a conscientização de que a interdisciplinaridade proporciona benefícios a todos os envolvidos. Importante salientar, que essa compreensão de transformar os indivíduos em seres interdisciplinares, deve perpassar por todos os níveis da educação superior, e tudo aquilo que envolve e influencia na formação desses profissionais.

Entretanto, para que seja possível essa abordagem integralizada, de alcance a todas as dimensões da saúde e, que contribua de maneira efetiva no processo de transformação, é necessário que a interdisciplinaridade faça sentido no cotidiano. Sendo assim, cada profissional compartilha o seu saber, sua experiência, vislumbrando diferentes perspectivas que promovam o sucesso nos processos promoção da saúde.

REFERÊNCIAS

ASSELIN J et al. Desafios no manejo interdisciplinar do peso na atenção primária: lições aprendidas com o estudo da Equipe 5As. **National Library of Medicine. Obesity**, 2016 v. 6, n. 2, p. 124–132.

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Epidemiologia e emancipação. **Repositório da Produção USP**. São Paulo: Hucitec, 2002.

BASTOS, Isabel Gois; SANTANA, Antônio Assis Santiago; BASTOS, Raquel Gois. Interdisciplinaridade na saúde: um instrumento para o sucesso. **Revista Brasileira De Ciências Em Saúde - Brazilian Journal of Health Sciences**, 2017 v. 1, p. 40-44. Disponível em: <https://periodicos.uesc.br/index.php/rebracisa/article/view/1426>. Acesso em: 17 de maio de 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Promoção da Saúde: Carta de Ottawa, Declaração de Adelaide, Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. **Secretaria de Políticas de Saúde Projeto Promoção da Saúde**. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf. Acesso em: 16 de maio de 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Escolas promotoras de saúde: experiências do Brasil / Ministério da Saúde. **Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. **Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem**. – 2. ed. revista – Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/saude_coletiva.pdf. Acesso em: 16 de maio de 2022.

CARVALHO, Fábio Fortunato Brasil de. A saúde vai à escola: a promoção da saúde em práticas pedagógica. **Physis**. 2015;25(4):1207-27. doi: 10.1590/S010373312015000400009. Acesso em: 28 de abril de 2022.

CARVALHO, Sancherlenny Bezerra de *et al.* Área temática: saúde coletiva trabalho interdisciplinar em saúde coletiva. **CONACIS**. 2014.

CECCIM, Ricardo Burger; FEUERWERKER Laura C. Macruz. Mudança na graduação das profissões de saúde sob o eixo da integralidade. **Cadernos da Saúde Pública**. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/hZLwpVCM8N4ySDF5BNkKcgD/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

COHN, Amélia. A reforma sanitária brasileira: a vitória sobre o modelo neoliberal. **Social Medicine** 2008; 3:82-94. Disponível em: <https://www.socialmedicine.info/index.php/socialmedicine/article/view/225/0>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. VARELLA, Ana Maria Ramos Sanchez. ALMEIDA, Telma Teixeira de Oliveira. Interdisciplinaridade: Tempo, Espaços, Proposições. **Revista e-Curriculum**, v. 03, 2013.

GASTALDO, Denise. Interdisciplinaridade: questões conceituais e aplicadas. **Texto-contexto enfermagem**. vol. 14, n. 3, p. 317-318, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v14n3/v14n3a01.pdf> . Acesso em: 07 de maio de 2022.

GIRARD. Gleyce Pinto *et al.* Interdisciplinaridade no ensino prático em Residência Multiprofissional em Saúde. **Revista Eletrônica Acervo Saúde / Electronic Journal Collection Health** | ISSN 2178-2091. Vol. 11 (7) | e495 | p. 1-8. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/495/277>. Acesso em 02 de maio de 2022.

JAPIASSÚ, Hilton. Nascimento e morte das ciências humanas. **Dicionário Básico da Filosofia**. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora: Zahar; 1978.

MATOS, E. *et al.* Relações de trabalho em equipes interdisciplinares: contribuições para a constituição de novas formas de organização do trabalho em saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**. vol. 62, n.6, p. 863-869, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/JZWYSWCWx77HxMtMh6FR9Nk/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 08 de maio de 2022.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Interdisciplinaridade: funcionalidade ou utopia? **Ver Saúde e Sociedade**, 1994. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sausoc/1994.v3n2/42-63/pt/>. Acesso em: 07 de maio de 2022.

MONT'ALVERNE, Daniela Gardano Bucharles. CATRIB, Ana Maria Fontenelle. Promoção da saúde e as escolas: como avançar. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**. 2013;26(3):307-8. doi: 10.5020/18061230.2013. p. 307. Acesso em: 28 de abril de 2022.

NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro. A importância da equipe interdisciplinar no tratamento de qualidade na área da saúde. **Revista Katálysis**. Florianópolis, 1998. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/5652/5151>. Acesso em: 05 de maio de 2022.

NUNES, Everardo Duarte. Pós-graduação em saúde coletiva no Brasil: histórico e perspectivas. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 13-38, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/5yVSgxKYSdPmXqJDgdrJgw/?lang=pt>. Acesso em: 06 de maio de 2022.

NUNES, Everardo Duarte. Saúde coletiva: história recente, passado antigo.

CAMPOS G. W. S. et al (Org.). **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 19-39. Disponível em: <https://professorruas.yolasite.com/resources/Tratado%20de%20Saude%20Coletiva.pdf>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

OSMO, Alan; SCHRAIBER, Lilia Blima. O campo da Saúde Coletiva no Brasil: definições e debates em sua constituição. **Saúde Social**. São Paulo, v.24, supl.1, p.205-218, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/QKtFb9PkdpcTnz7YNJyMzjN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

O'REILLY, Pauline *et al.* Avaliação dos facilitadores e barreiras da equipe interdisciplinar que atua na atenção primária utilizando a teoria do processo de normalização: Uma revisão integrativa. **National Library of Medicine**. 2017 v. 12, n. 7, p. 1–22. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28545038/>. Acesso em 06 de maio de 2022.

PAIM, Jairnilson S. ALMEIDA FILHO, Naomar de. Saúde Coletiva: uma “nova saúde pública” ou campo aberto a novos paradigmas? **Revista de Saúde Pública**. 1998; 32(4):299-316. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/PDRmKQr7vRTRqRJtSgSdw7y/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 03 de maio de 2022.

SIEBENEICHLER, Flávio Beno. Encontros e desencontros no caminho da interdisciplinaridade. **Revista Tempo Brasileiro**. 1998. p. 156.

SILVA-ARIOLI, Inea Giovana *et al.* Promoção e educação em saúde: uma análise epistemológica. **Psicologia: Ciência e Profissão**. 2013;33(3):672-87. doi: 10.1590/S1414-98932013000300012. Acesso em: 03 de maio de 2022.